

BOLALARNI OILADA TARBIYALASH USULLARI

Odilova Mavluda Saydakramovna

Izboskan tumani Maktabgacha va maktab talim bo'limi

“Bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab quvvatlash

va inklyuziv ta'lim bo'limi psixolog metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874077>

Farzandlarimiz ongida elu yurtga, Vatanga muhabbat tuyg'ulari oilada, biz yashab turgan mahalladan shakllanadi. Yurtimizning ertangi kuni, tinch va osoyishta bo'lishi eng avvalo mana shu kichik jamiyatda o'sib-unayotgan farzandlarimizga bog'liq. Qaysi oilada, qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo'lga qo'yilsa, o'sha oila, o'sha mahalla gullab-yashnaydi, ertangi kuni tinch va osoyishta bo'ladi. O'zbek oilasi a'zolarining barchasini savodxon, hozirgi imkoniyatlar ta'sirida o'g'il va qizlar bilimli, fikr mulohazali, topqir, ishbilarmon, aql-zakovati bo'lib voyaga etmoqdalar.

Bolaning o'ziga ishonch hissini shakllantirgan holda “Shaxs” bo'lib voyaga etishida ota-onaning o'rni beqiyosdir. Farzand tarbiyasi hamma zamonlarda ham eng dolzarb masala bo'lib kelgan. Dunyoda birorta ota-ona yo'qki jamiyatda o'z o'rniga biror mavqieyga ega bo'lishini istamagan va shu farzand orqali g'ururlanib yurishni orzu qilmagan bo'lsa? Farzand inson hayotiga to'kislik bag'ishlaydi, oilaga baxt keltiradi. Oila farzandlardan boshlanadi. Farzandlar esa bizning kelajagimiz. Mustaqil O'zbekistonimizning ravnaqi, xalqning baxt-saodati farzandlarni to'g'ri tarbiyalashga bog'liqdir.

Xozirgi rivojlangan zamonda oilani nafaqat bolani rivojlanishiga ta'sir etuvchi, balki butun jamiyatni rivojiga ta'sir etuvchi kuchga ega deb tushunishimiz darkor. Bolaning ota-ona bilan bo'lgan o'zaro munosabati uning xatti-harakatning ma'lum modelini shakllantiradi. Bizning davlatimizda oilaviy tarbiya muammolarga bo'lgan qiziqishning ortishi yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bog'liqdir.

Bola tarbiyasining ilk saboqlari haqida atoqli o'zbek pedagogi Abdulla Avloniy o'zining “Turkiy guliston yoxud Axloq” kitobida quyidagi ibratli o'g'itlarni aytgan edi: “Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamak, vujudimizni quvatlantirmak, zexnimizni ravshanlashtirmak lozim” desak xat6 bo'lmaydi. Ushbu jarayonga, ya'ni tarbiya masalasiga o'z vaqtida jiddiy e'tibor qaratmasak, ertaga kech bo'lishi, tuzatib bo'lmas darajadagi oqibatlariga olib kelishi mumkin. Zero, qo'shimcha qilgan holda tarbiya borasida taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” degan so'zlarini aslo unutmasligimiz lozim¹.

Oilada kattalarning obro'si qo'rqitish asosida emas, balki samimiylik, o'zaro hurmat-ehtiromlar zahiriga qurilishi maqsadga muvofiqdir. Oila a'zolarining inoqligi, o'zaro hamjihatligi, kiyinish madaniyati, mehnat faoliyati, o'zga kishilar to'g'risidagi suhbatlari va ularning boshqa sifat hamda fazilatlarini bolaning murg'ak tasavvuriga yangi timsollarni olib kiradi. Oila tarbiyasi bolaning kelajakda kim bo'lib yetishishida muhim o'rin tutadi, bola dastlab oilada jamiyatning qiyofasini quradi, bo'lajak fuqaroning huquq va burchlari, dunyoqarashi va axloqiy qarashlari oilada shakllanadi, shu asosda jisman va ruhan kamol topib boradi. Bola uchun oiladagi sog'lom ijtimoiy-ruxiy muhit, madaniyma'naviy va axloqiy qadriyatlar, an'analar, ijtimoiy-hayotiy tajribalar, ko'nikma va malakalar manbaidir. Bu oilaviy tarbiya

¹ Turkiy Guliston yoxud axloq" Abdulla Avloniy Toshket- 2008.

jarayonida sayqallanib boradi, tarbiyaning mohiyati kishini hayotga tayyorlashdan iborat bo'lib, tarbiyaning mazmuni, yo'nalishi, maqsadi va vazifasi kishilarning ijtimoiy munosabatlariga bog'liq. Kishi shu munosabatlarga asosan hayotga biron-bir tarzda qaraydigan bo'ladi, tafakkuri orqali olamni anglaydi va o'zining unga nisbatan munosabatini shakllantiradi, muayyan axloq mezonlari ruhida tarbiya topadi, chunki oilaviy tarbiya ijtimoiy tarbiyaga nisbatan bolalarning ruhiy olamiga, hissiyoti va tuyg'ulariga chuqur ta'sir ko'rsatadi.

Oiladagi ma'naviy-ruhiy muhit, bola tarbiyasida g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, oila a'zolarining turmush tarzi ko'p hollarda farzandlarning ruhiy kayfiyati, tasavvuri va xissiyotlarini belgilab beradi. Demak oila sog'lom, barkamol insonni tarbiyalab voyaga etkazishda jamiyat oldida mas'uldir. Oilada tarbiya topgan xar bir inson har jihatdan umuminsoniy ahloqiy, ilmiy, e'tiqod va boshqa sohalarda kamolatga yetgan hislatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim, kamolot sari intilgan kishi asta-sekin olamni, o'zligini taniy boshlaydi. Komillik insonning adolatli bo'lishi, haqiqat va yaxshilikka intilishi, vijdonan pok, o'z hatolarini anglab, ulardan xalos bo'lishga xarakter qilishi demakdir, ma'naviyatni boyitish, iymon-e'tiqodli, aql-zakovatli bo'lish kishilarni g'aflatdan uyg'otadi, barcha ezgu tilaklarini ro'yobga chiqaradi².

Farzandingizga g'azablanmasdan muomalada bo'ling.

Ko'pincha shunday bo'ladi-ki ota-onalar bolaga uyga vazifani tushuntirishga harakat qiladi, biroq befoyda. Bola tushunmaydi, ota – onaning jahli chiqadi, ziddiyat yuzaga keladi, bola xatolardan qo'rqa boshlaydi. Bunday paytlarda ota – onaga farzandi gapga quloq solmayotgandek yoki bo'layotgan ishlarga jiddiy munosabatda bo'lmayotgandek tuyuladi. Aslida esa bolaning ota – onani o'qituvchi sifatida qabul qila olmaydi. Ota – onalar bilan munosabatlar qoidaga ko'ra, hissiyotlarga boy bo'ladi va bu hissiyotlar ta'limga o'tib ketsa, bola qiyin holatda qoladi. Unutmang, bola bilan munosabatlaringiz darslardan muhimroq. Bolani ham o'zingizni ham qiynamay, boshqacha yondoshuvlarni izlang – masalan unga mavzuga doir video saboqni ko'rishni tavsiya qiling . Agar o'zingiz tushuntirishning uddasidan chiqa olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki bu ishni o'qituvchiga qoldiring.

References:

1. Foziyev E.F.Umumiy psixologiya.T-2010.
2. Xolmatova M. “Oilaviy munosabatlar madaniyati va sog'lom avlod tarbiyasi “ Toshkent.2000-yil
3. Z.E.Azimova, S.Sh.Abduraxmonova “Is it a Social Need to Engage Young Mothers in Science?” International Journal on Integrated Education IJIE | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) Volume 6, Issue 5 | May -2023.
4. Abduraxmonova S. Sh. “Pedagogik amaliyot - talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishga tayyorlashda kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish omili sifatida” MUG'ALLIM HƏM YZLIKSIZ BILIMLENDIRIO' Ilimiy-metodikaliq jurnal 2023. 3/3-san.131- b.
5. S.Sh.Abduraxmonova “Metodika fanlarni o'qitish texnologiyasi fanidan amaliy-seminar mashg'ulotlar va metodikalar [Matn]: O'quv qo'llanma / - Toshkent: Ilm-ziyo-zakovati, 2023. - 119 b. BBK: 829.224 UDK: 335.387.002.

² A.Fitratning «Oila yoki oila boshqarish tartiblari» asarida oilaviy hayotning ayrim masalari xususida. Toshkent, 1996-yil. 88 bet.

6. Abduraxmonova Sayyoraxan Shaxobidinovna “Professional training as a factor of professional skills improvement of future teachers” International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) VOLUME 02 ISSUE 11 Pages: 01-07 SJIF IMPACT FACTOR (2021: 5. 705) (2022: 5. 705) OCLC – 1121105677 METADATA IF – 5.689.

